

« KOMPOZITOR MUSTAFO BAFOYEV IJODIDA XALQ CHOLG'ULARI
UCHUN YARATILGAN ASARLAR »

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6536559>

Yuldashev Jahongir

*O'zbekiston davlat konservatoriyasi
"Xalq cholg'ularida ijrochilik"
ta'lim yo'nalishi 2-kurs talabasi*

Annotasiya: Mazkur maqolada ustozimiz kompozitor san'at arbobi Mustafa Bafoevning xalq cholg'ulari uchun yaratgan asarlari aks ettirilgan..

АННОТАЦИЯ: В данной статье отражены произведения нашего педагога, композитора и художника Мустафы Бафоева для народных инструментов.

Abstract: This article reflects the works of our teacher, composer and artist Mustafa Bafoev for folk instruments.

Kalit so'zlar: Musiqia, Uslub, Ijod.

Ключевые слова: Музыка, Стиль, Творчество.

Keywords: Music, Style, Creativity.

"KOMPOZITOR MUSTAFO BAFOYEV IJODIDA XALQ CHOLG'ULARI
UCHUN YARATILGAN ASARLAR "

Mustafo Bafoev (1946-yil 11-oktabrda Buxoroning Kogon tumani Ganchkash qishlog'ida tavallud topganlar) Mutaxassisligi g'ijjak, kompozitor va dirijyor. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi (1995-yil). Toshkent davlat konservatoriyasining g'ijjak ijrochiligini (1969-yil) hamda kompozitsiya (1977-yil) ixtisosliklari bo'yicha tugatganlar. Buxoro musiqa bilim yurti, Buxoro davlat pedagogika institutida o'qituvchi (1969–1979-yil). 1979-yildan O'zbekiston teleradiokompaniyasi qoshidagi D. Zokirov nomidagi o'zbek xalq cholg'ulari orkestri dirijyori va (1986-yildan bosh dirijyor va badiiy rahbari bo'lganlar). Mustafa Bafoevning ijodi janrlar xilma-xilligi, mavzu (programma)li hamda vokal musiqaga moyilligi, badiiy unumdorlikga xos. Ularning musiqa uslubi ohangdorligi, milliy an'analarga hamda zamonaviy yo'nalishlarga ijodiy yondashganligi bilan ajralib turadi. Mustafa Bafoev 5 ta simfoniya, simfonik poema, uvertyura va boshqa asarlar, 3 ta konsert, 3 ta opera ("Umar Xayyom", "Buxoroi Sharif" teleoperadoston, "Al-Farg'oniy"), 4 ta balet ("Nodira", "Ulug'bek burji" telebaletlar, "Moziydannur" oratoriya-balet, "Buyuk ipak yo'li"), 7 ta musiqali drama, ko'pgina vokalsimfonik

asarlar, 100 dan ortiq qo'shiq va romans, bayram tomoshalariga qator teatr va radiospektakllarga musiqa yozganlar. Abdulla Qodiriy nomidagi O'zbekiston Respublikasi Davlat mukofoti laureati bo'lganlar.(1997-yil)

Mustafo Bafoyevning ijodi shunchalik keng qamrovliyki musiqa janrlarni barchasini qamrab olgan. Mustafo Bafoyevning yaratgan asarlarini sanab o'tishdan ko'ra, ular yaratgan janrlarni sanab o'tish osonroq bo'lsa kerak. U opera bo'ladimi, simfonik musiqa bo'ladimi, cholg'u musiqasi bo'ladimi, vokal musiqasi bo'ladimi, milliy qo'shiqlar bo'ladimi, musiqiy spektakllar bo'ladimi masalan cholg'u musiqasining o'zida ham qancha to'xtalish mumkin. Deylik xalq cholg'ularining barcha turlariga asar yozganlar. G'ijjak, dutor, ud, rubob hattoki tanburga konsert yozganlar ya'ni tanbur va simfonik orkestr uchun yana nay uchun yozilgan asarlar undan tashqari fortepiano uchun yozilgan asarlar, skripka uchun yozilgan asarlar, damli cholg'ularni nomlarini sanab o'tishni o'zi ham yetarli bo'ladi deb o'ylayman.

Xususan xalq cholg'ulari uchun yozgan asarlariga nazar tashlaydigan bo'lsak Mustafo Bafoyev ijodida qonun cholg'usi uchun "Qonun nag'masi", qashqar rubob cholg'usi uchun "Poema", "Konsert", "Afsona" va bir qancha etyudlar qashqar rubobi uchun maxsus yozilgan. Undan tashqari ud va xalq cholg'ulari uchun "Konsert", dutor va xalq cholg'ulari uchun "Konsert, nay va xalq cholg'ulari uchun "Konsert", tanbur va simfonik orkestr uchun "Konsert" asarlari kabi ko'plab asarlar yaratganlar. G'ijjak uchun "Konsert va fantaziya" va yana maxsus konkurslar uchun yozilgan "Ona yurt ohanglari" 1-xalqaro tanlovi uchun maxsus g'ijjak uchun asarlari mavjud. Demak mana shu asarlarga to'xtaladigan bo'lsak, kompozitorning milliy cholg'ularni qanchalik chuqur bilishini anglashimiz mumkin. Ya'ni har bir cholg'uni ijro imkoniyati, texnik imkoniyati, tovush xususiyati, tembr xususiyatlarini juda aniq yaxshi bilganliklari uchun bu kompozitor yozgan asarlar albatta original degan so'z bor ya'ni o'zbekchasiga yorqin asar sifatida yuzaga keladi. Masalan "Poema 1986-yili O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Toxir Rajabiyga bag'ishlab D.Zokirov orkestri jo'rligida yozilgan bo'lsa, bu asar o'zining nihoyatda yorqinligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Butun cholg'u ijrochiligi orasida hozirgacha eng yorqin asarlardan biri sanaladi. Bu asar murakkab 3 qismli shaklda yozilgan bo'lib, boshi kichik kadensiya bilan boshlanadi. Bunday eng muhim jihatlardan biri asarni milliy ohanglar asosida yaratilgani juda ham alohida ahamiyatga ega. Masalan asarni birinchi boshidagi kuy aynan qashqar rubob uchun xos bo'lgan shtrixlar asosida ohangni yoyib tashlash uslubi yaqqol ko'zga tashlanadi. Texnik jihatdan juda murakkablik passajlar asosida milliy ohanglar jarang sochadi. Bu asardagi notalar o'zidan o'zi bir milliy ohanglar unaqa bir sohta yevropaga taqlid qilingan g'arbona ohanglar ya'ni begona ohanglar yo'q. Kompozitor tomonidan juda bir go'zal mavzu

tanlangan ya'ni kompozitor tomonidan topilgan. Asarni yorqinligini taminlashdagi asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Aynan bu mavzuni qashqar rubobida turli torlarida, turli tonalniklarda jaranglashi asarni rivojlanib borib, o'zining kuliminatsion ya'ni avj nuqtalariga yetib borishiga xizmat qiladi. Bundan tashqari o'rtadagi kadensiya qismi juda chiroyliligi, murakkabliligi 32 talik triollar asosida yozilganligi va juda bir aniq ritmgga solinganiligi, jamlanganligini alohida ta'kidlab o'tish joiz deb bilaman. Bu kompozitorning juda katta bir mahoratidan darak beradi. Asar 1986-yili mashhur rubobchi Toxir Rajabiy tomonidan ijro etilgan va o'zbekiston teleradiosining oltin fondiga yozib olingan. Bugungi kunda bu asar nafaqat O'zbekistonda balki qo'shni mamlakatlarda Ozarbayjonda ham sevib ijro etilib kelmoqda.

Undan keying asarlarida qonun uchun yozilgan "Qonun nag'masi" o'ta yorqin asarlardan biri hisoblanadi. U ham 3 qismli ya'ni pyesa shaklida yozilishiga qaramasdan, qonun cholg'usini barcha imkoniyatlarini yuzaga chiqarishi bilan alohida e'tiborga molik. Uchtovushliklar asosida triol shaklida yozilganligi, qonunni o'ziga xos bo'lgan ijro uslubini yaqqol ko'rsatib beradi. Bu asar O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Komiljon Shermatov tomonidan birinchi bor ijro etilgan va bu D.Zokirov orkestri jo'rligida yozib olingan va oltin fondga saqlanadi.

Undan tashqari "Afsona" degan asarlari bor. Bu o'zbek xalq kuylari "Galdir" asosida yaratilgan va bu kuy 5/8 o'lchoviga solinganligi bilan o'ziga xos yorqinlik kasb etgan. Shu kuyda bitta jumla har xil tonalnikda qaytarilishi bilan birga, bitta yaxlit asar sifatida yig'ilishiga muyassar bo'lgan. Asarni ijrosi o'ziga xosligidan biri, bir qarashdan oddiy ko'rinsada uni kuliminatsiyasiga (avjiga) chiqarish aynan dinamika orqali amalga oshiriladi. O'zi oddiy sodda tuzilmalardan tuzilgan bo'lishiga qaramasdan, kuchli bir dinamikaga va juda bir kuchli drammatizmga ega. Fortepianodagi partiyalar bilan rubobni partiyasini qo'shib ijro etilganda, juda katta bir drammatik ohanglarni yoki ko'rinishni ko'rish mumkin.

Yuqorida sanab o'tilgan tanbur uchun yozilgan "Konsert" ma'lumki tanbur cholg'usi ijro imkoniyatlari asosan milliy maqom yo'lidagi asarlarni chalishga mo'ljallangani sababli zamonaviy kompozitorlik yo'nalishdagi asarlarni chalish birmuncha murakkab. Shunday bo'lsada kompozitor o'ziga xos yechimni topgan. Sababi yuqorida aytib o'tilgandek tanbur cholg'usini imkoniyatlarini juda yaxshi bilganlar. Hech kimni hayoliga kelmaydi kichik oktava soldan boshlanib 3 oktava sol notalariga chiqib ketish ya'ni musiqa tuzilmalari chiqib ketishi uncha buncha ijodkorning hayoliga kelmasligi mumkin. Kompozitor aynan shuni topgan va shu orqali simfonik orkestrga o'zaro musobaqasini (Konsert)ni yarata olganlar. (Konsert-ital. musobaqa degan ma'noni bildiradi.) Bu asar Yaponiyaning Tokio shahrida ham

ijro etilgan. Asar sonata allegro shaklida yozilgan. Tanburni kichik imkoniyatlari bo'lishiga qaramasdan, katta bir konsertni ijro etishiga muvaffaq bo'lingan. Bundan tashqari "Dutor jilolari" asari juda chiroyli yozilgan. Ud uchun "Konsert" Rustam Karimov tomonidan juda maromiga yetkazib ijro etilgan. Bu kungacha ushbu asarlar milliy cholg'ularimizda kompozitorlik yo'nalishi, ijro yo'nalishida eng yorqin asarlardan biri bo'lib qolmoqda. Kompozitorning ijodi juda bir yuqori cho'qqiga chiqqanini kuzatishimiz mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki kompozitorning xalq cholg'uga yozilgan asarlarini ayrimlarida o'ta murakkablikni kuzatishimiz mumkin. Ulardan misol qilib aytsak qashqar rubobi uchun "Konsert" ni kuzatishimiz mumkin. Bu konsert 50 betcha hajmda yozilgan. U juda murakkab passajlar va murakkab musiqa jumllaridan tashkil topganligi uchun uncha buncha ijrochilarga murakkablik tug'diradi va ijro dasturidan o'rin ololmay kelyabdi. Sababi kompozitorning dunyoqarashi, musiqiy tafakkurini oldinda yurishi va ishonamizki qachondir albatta bu bosqichlar ijrochilar tomonidan bosib o'tiladi va ijrochilikni aynan yuqori bosqichga ko'tarishda xizmat qiladi. Kelajakda bu asarlar ham ijrochilar tomonidan oddiy holga aylanadi va bundan ham murakkabroq asarlar chalishga ehtiyoj paydo bo'ladi. Kompozitor aynan shuni ko'zlab mana shunday murakkab asarlarni yaratgan. Umuman olganda Mustafo Bafoyevni ijodini kuzatar ekanmiz Mustafo Bafoyev xalq cholg'ularida ijrochilik yo'nalishini rivojlanishiga katta hissa qo'shgan kompozitorlardan biri hisoblanadi. Aynan ularning asarlari tufayli cholg'ularda ijrochilik o'ziga xos bir pog'onaga ko'tarilgan deb bemalol aytishimiz mumkin. Shu o'rinda o'zimizning sevimli kompozitorimizga ijodiy yutuqlar, mustahkam sog'liq tilab qolamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. A.Jabborov, S.Begmatov, M.Azamova "O'zbek musiqasi tarixi"
2. B.X.Madrimov "O'zbek musiqasi tarixi"
3. A.Jabborov "O'zbek bastakorlari va musiqashunoslari"

